

TECHNICAL SCIENCES

USE OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES FOR DIAGNOSTICS OF FIRE RESISTANCE OF FIREPROOF REINFORCED CONCRETE AND STEEL BUILDING STRUCTURES

Simonenko A.,
student

Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv, Ukraine

Honcharenko T.

PhD, Assistant Professor, doctoral student of the department of information technologies of design and applied mathematics, associate professor of the department of information technologies,

Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv, Ukraine

<https://orcid.org/0000-0003-2577-6916>

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ВОГНЕСТІЙКОСТІ ВОГНЕЗАХИЩЕНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ТА СТАЛЕВИХ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

Сімоненко А.О.
студент

Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна

Гончаренко Т.А.

Кандидат технічних наук, доцент, докторантка кафедри інформаційних технологій проектування та прикладної математики, доцент кафедри інформаційних технологій, Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна

Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна

<https://orcid.org/0000-0003-2577-6916>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8195531>

Abstract

The paper outlines a method for numerical analysis of the stress-strain state in a fireproof RC structure with account of non-stationary temperature fields in concrete and reinforcement for a standard fire temperature.

Анотація

Запропоновано методику чисельного дослідження напружено деформованого стану вогнезахисної залізобетонної конструкції з урахуванням нестационарних полів температур в бетоні та арматурі для стандартного температурного режиму пожежі. В статті пропонуються скінченно-елементні моделі вогнезахисних будівельних конструкцій із застосуванням вогнезахисних покриттів.

Keywords: finite element models, temperature distribution, nonlinear thermal conductivity, steady and transient heat transfer, convective heat transfer, fire resistance, fire protection.

Ключові слова: Скінченно-елементні моделі, розподіл температур, нелінійна теплопровідність, стаціонарна теплопровідність, нестационарний теплообмін, конвективний теплообмін, вогнестійкість, вогнезахист.

При проектуванні житлових будівель, споруд та невиробничих приміщень часто не передбачаються додаткові заходи щодо забезпечення вогнестійкості від впливу пожежі всередині приміщення. Зазвичай під час проектування будівлі розрахунок вогнестійкості взагалі не проводився. В зв'язку з цим актуальним є створення інформаційної технології діагностики вогнестійкості вогнезахисних залізобетонних та сталевих будівельних конструкцій.

Процес перенесення тепла становить особливий інтерес для сучасної науки і має велике практичне значення в будівельній та інших галузях промисловості. Для розв'язування задач теплопровідності застосовують аналітичні та чисельні методи. Аналітичні методи полягають у підборі такого рівняння процесу, яке б задовольняло диференціальному рівнянню теплопровідності та крайовим умовам. З аналітичних методів найчастіше застосовуються методи інтегральних перетворень (перетворення Ханкеля, Лапласа, Фур'є) і метод

джерел. На сьогодні найбільш поширеним чисельним методом є розрахунок за допомогою методу скінченних елементів (МСЕ, або FEM). Модель для чисельного аналізу може містити реальні дані про геометричні характеристики, властивості матеріалів, граничні умови і надавати повну і детальну інформацію про поля температур.

При побудові скінченно-елементної моделі вогнезахисних залізобетонних та сталевих будівельних конструкцій використовувався програмний комплекс ПК ЛІРА-САПР 2022 в якому реалізовані методи моделювання стаціонарних і нестационарних процесів теплообміну. Для моделювання таких задач реалізовані відповідні типи скінченних елементів: одномірні, плоскі і просторові SE теплопровідності. Також, створені спеціальні скінченні елементи конвективної теплопровідності для моделювання контакту поверхні з середовищем [1]. ПК ЛІРА-САПР 2022 реалізовано нелінійну теплопровідність для стержневих, пластинчастих та об'єм-

них СЕ, є можливість створення законів зміни коефіцієнта теплопровідності, коефіцієнта теплоємності та питомої ваги залежно від температури. На рис. 1 наведено верифікаційний тест в якому, були

враховані зміна коефіцієнта теплопровідності в залежності від температури. Було виконано співставлення результатів розрахунку задач теплопровідності з аналітичними рішеннями, а також з рішенням в ANSYS.

Ізополю температур
Одиниці виміру - °C

Рис. 1. Приклад вирішення задачі нелінійної теплопровідності:
а) ПК ЛІРА-САПР; б) ANSYS

Таким чином ПК ЛІРА-САПР може бути успішно використана в області проектування ефективного вогнезахисту будівельних конструкцій, а також у визначенні дійсної межі вогнестійкості. Способи вогнезахисту конструкції різноманітні і включають конструктивні методи створення на поверхні елементів різного роду теплозахисних екранів, фізико-хімічні та технологічні прийоми, спрямовані на зниження пожежної небезпеки матеріалів

[2, 3]. За допомогою розв'язання задачі зміни температури в часі, можна змодельовати динамічний процес теплообміну і отримати розподіл температури по перерізу конструктивного елемента в будь-який момент часу, що дає можливість з достовірною точністю оцінити поведінку конструкції в умовах пожежі (рис. 2).

Рис. 2 Мозаїка типів скінчених елементів та ізополю температур у перерізі залізобетонної колони: а) без вогнезахисним шаром; б) з вогнезахисним шаром

Висновок. За допомогою ПК ЛІРА-САПР можна виконати моделювання різних видів перенесення тепла (тепловіддача, теплопередача, конвективно-променисте перенесення тепла). Що забезпечує можливість провести досить точну оцінку вогнестійкості залізобетонних та сталевих конструкцій та прогнозувати їх напружено-деформований стан під час пожежі.

Список літератури:

1. Barabash M.S. Thermal stress state of reinforced concrete floor slab / M.S. Barabash, M.A. Romashkina, O.U. Bashynska b // Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles – Kyiv: KNUBA, 2019. – Issue 103 .

– P. 43-56.W. H. McAdams, Transmission de la chaleur, Paris, Dunod, 1961.

2. Отрош Ю. А. Вогнестійкість вогнезахисних залізобетонних конструкцій для підвищення рівня пожежної безпеки об'єктів/ Отрош Ю. А., Ковальов А. І., Пурденко Р. Р., Рашкевич Н. В., Майборода Р. І. // Проблеми надзвичайних ситуацій. – 2022. – Вип. 36. – С. 102-122.

3. Bilyk S. Determination of changes in thermal stress state of steel beams in LIRA-SAPR software. /Bilyk S., Bashynska O., Bashynskyi O. //Strength of materials and theory of structures. 2022. Issue. 108. pp.189-202.